

FUNKSIYA GRAFIGING XARAKTERLI NUQTALARI VA SIMMETRIYA O'QLARI

Asqaraliyeva Muhtasar Azizjon qizi

QDPI o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333415>

Funksiya grafigining xarakterli nuqtalariga quyidagi nuqtalar kiradi: funksiya grafigining koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari; funksiya aniqlanish sohasining chegaralaridagi limitik qiymati; funktsiyaga ekstremum beruvchi nuqtalar; funktsiyaning nollari; egilish (bukilish) nuqtalari.

1. Funksiya grafigining kordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari. Funksiya grafigining kordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalarini aniqlashda quyidagi hollar qaraladi:

1) $f(x)$ funksiya grafigining Oy o'qi bilan kesishish nuqtasini topish uchun $x = 0$ deb, $y = f(0)$ ni topish kerak;

2) $f(x)$ funksiya grafigining Ox o'qi bilan kesishish nuqtasini topish uchun $y = 0$ deb, $f(x) = 0$ tenglamadan x ni topish kerak.

1-misol. $f(x) = x^2 - 1$ funksiya grafigining koordinatalar o'qlari bilan kesishish nuqtalarini toping.

Yechilishi. $f(x) = x^2 - 1$ funksiya grafigining Oy o'qi bilan kesishish nuqtasini topish uchun $x = 0$ deb $f(0) = -1$ ga ega bo'lamiz. Ox o'qi bilan kesishish nuqtalarini topish uchun esa $f(x) = 0$ deb $x^2 - 1 = 0$ tenglamaning yechimlari ni topamiz: $x = \pm 1$.

Shunday qilib, $(0; -1), (-1; 0), (1; 0)$ nuqtalar funksiya grafigining koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari bo'ladi. (14-rasm)

14-rasm

2. Funksiya aniqlanish sohasining chegaradagi limitik qiymati. Funksiya aniqlanish sohasining chegaralari yaqinida uning limitini aniqlashda quyidagi hollar qaraladi:

1) agar funktsiyaning aniqlanish sohasi $[a; b]$ kesmadan iborat bo'lsa, x ning $x = a$ va $x = b$ nuqtalardagi funktsiyaning qiymatlari, ya'ni $y = f(a), y = f(b)$ ni hisoblash kerak;

2) agar funktsiyaning aniqlanish sohasi $(a; b)$ oraliqdan iborat bo'lsa,

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \text{ va } \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$$

(limitlar mavjud bo'lsa) larni hisoblash kerak.

1-misol. Ushbu funksiya aniqlanish sohasining chegaralari yaqinida uning limitini aniqlang:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1, & 1 < x \leq 4 \end{cases} \text{ bo'lganda.}$$

Ravshanki, berilgan funksiya $[0;1) \cup (1;4]$ oraliqda aniqlangan. Berilgan funksiyaning $x = 1$ nuqtada chap va o'ng limitlarini hisoblaymiz.

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 + 1) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x - 1) = 0.$$

Demak, $f(1-0) = f(1) = 2$, $f(1+0) = 0$.

3. Funksiyaga ekstremum beruvchi nuqtalar. $f(x)$ funksiya $(a;b)$ oraliqda aniqlangan bo'lib, $x_0 \in (a;b)$ bo'lsin.

1-ta'rif. Agar $x_0 \in (a;b)$ nuqtaning shunday

$$U_\delta(x_0) = \{x : x \in \mathbb{R}^1, x_0 - \delta < x < x_0 + \delta; \delta > 0\} \subset (a;b)$$

atrofi mavjud bo'lib, $\forall x \in U_\delta(x_0)$ uchun

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0))$$

tengsizlik o'rinli bo'lsa, $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada lokal maksimumga (lokal minimumga) ega deyiladi. $f(x_0)$ qiymat esa $f(x)$ funksiyaning $U_\delta(x_0)$ to'plamdagi lokal maksimumi (lokal minimumi) deyiladi.

2-ta'rif. Agar $x_0 \in (a;b)$ nuqtaning shunday $U_\delta(x_0) \subset (a;b)$ atrofi mavjud bo'lib, $\forall x \in U_\delta(x_0)$ uchun

$$f(x) < f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0))$$

tengsizlik o'rinli bo'lsa, $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada qat'iy lokal maksimumga (qat'iy lokal minimumga) ega deyiladi, $f(x_0)$ qiymat esa $f(x)$ funksiyaning $U_\delta(x_0)$ dagi qat'iy lokal maksimumi (qat'iy lokal minimumi) deyiladi.

Bu holda x_0 son funksiya, mos ravishda, lokal maksimum (lokal minimum), qat'iy lokal maksimum (qat'iy lokal minimum) qiymat beradigan nuqta deb ataladi.

Funksiyaning $U_\delta(x_0)$ dagi lokal maksimum (lokal minimum) qiymatlari

$$f(x_0) = \max_{x \in U_\delta(x_0)} \{f(x)\} \quad (f(x_0) = \min_{x \in U_\delta(x_0)} \{f(x)\})$$

kabi belgilanadi. Bunday max (min) lotincha maximum (minimum) so'zidan olingan bo'lib eng katta (eng kichik) degan ma'noni anglatadi.

Funksiyaning maksimum va minimum qiymatlari umumiy nom bilan ekstremum qiymatlar deyiladi. (Ekstremum - extremum - lotincha chetki qiymat, demakdir).

Funksiyaning ekstremum nuqtalarini topishda quyidagi hollarga alohida e'tibor berish zarur.

1-hol. Agar funksiya $[a;b]$ kesmada berilgan bo'lsa, funksiyaning ekstremum nuqtasi kesmaning chegara nuqtasi ham, ichki nuqtasi ham bo'lishi mumkin.

2-hol. Ekstremumga ega bo'lgan funksiya monoton bo'lmaydi. Monoton ozgaruvchi funksiya ekstremumga ega bo'lmaydi.

Masalan, $y = kx + b$ funksiya $k > 0$ bo'lganda monoton o'suvchi, $k < 0$ bo'lganda esa monoton kamayuvchi bo'lgani uchun ekstremumga ega emas.

3-hol. Funksiyaning ekstremum nuqtasi (ekstremum qiymatlari) bir nechta va hatto cheksiz ko'p ham bo'lishi mumkin. Funksiya uzliksiz bo'lganda, uning maksimum va minimum qiymatlari o'zaro almashinib keladi. (15-rasm)

15-rasm

Eslatma. Agar funksiya $[a;b]$ kesmada aniqlangan bo'lsa, funksiyaning $x = a$ yoki $x = b$ nuqtalaridagi lokal maksimumi yoki lokal minimumi haqida so'z yuritib bo'lmaydi, chunki $x = a$ nuqtadan chapda va $x = b$ nuqtadan o'ngda funksiya aniqlanmagan.

1-misol. $f(x) = x^2 - 10x + 6$ funksiyaning ekstremum nuqtasi va ekstremum qiymatini toping.

Yechish. Berilgan kvadrat uch haddan to'la kvadrat ajratamiz:

$$f(x) = (x - 5)^2 - 19.$$

$x_0 = 5$ bo'lganda $f(x_0) = -19$, $x_0 \neq 5$ bo'lganda esa $(x_0 - 5)^2 > 0$ va $f(x) = (x - 5)^2 - 19 > -19 = f(x_0)$ bo'ladi.

Demak, $x_0 = 5$ nuqta funksiyaning ekstremum nuqtasi, $f(x_0) = -19$ esa uning ekstremum qiymati bo'ladi. (16-rasm).

16-rasm

2-misol. $f(x) = 2^x$ funksiyaning ekstremum nuqtasi va ekstremum qiymatini toping.

Yechish. $f(x) = 2^x$ qat'iy monoton o'suvchi funksiya va $2^x \neq 0$ bo'lganligi uchun ekstremumga ega bo'lmaydi. (17-rasm)

17-rasm

Biz yuqorida funksiyaning ekstremumlari va funksiya biror oraliqda bir nechta maksimum va minimumlariga ega bo'lishi mumkinligi to'g'risida aytib o'tdik. Endi funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topish masalasini qaraymiz.

$f(x)$ funksiya $[a; b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Veyershtassning ikkinchi teoremasiga ko'ra funksiyaning $[a; b]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari mavjud bo'ladi va bu qiymatlarga funksiya $[a; b]$ kesmaning nuqtalarida erishadi.

$f(x)$ funksiyaning $[a; b]$ kesmadagi eng katta eng kichik qiymatlarini topish uchun (18-rasm):

- 1) $f(x)$ funksiyaning $(a; b)$ dagi barcha maksimum va minimumlari topiladi;
- 2) $f(x)$ funksiyaning $x = a$, $x = b$ nuqtalardagi $f(a)$ va $f(b)$ qiymatlari topiladi;

3) maksimumlar ning eng kattasi bilan $f(a)$, $f(b)$ lar taqqoslanadi, ularning kattasi funksiyaning $[a;b]$ dagi eng katta qiymati bo'ladi;

4) minimumlarning eng kichigi bilan $f(a)$, $f(b)$ lar taqqoslanadi, ularning kichigi funksiyaning $[a;b]$ kesmadagi eng kichik qiymati bo'ladi.

Eslatma. Agar $f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada birgina maksimum (minimum) ga bo'lsa, bu maksimum (minimum) funksiyaning $[a;b]$ dagi eng katta (kichik) qiymati bo'ladi.

18-rasm

4-misol. R radiusli doiraga eng katta yuzli ichki to'g'ri to'rtburchak chizilsin.

19-rasm

Yechish. To'g'ri to'rtburchak tomonlaridan x birini orqali belgilaymiz: $AB = x$; $BC = \sqrt{4R^2 - x^2}$. U holda to'g'ri to'rtburchak yuzi $y = x\sqrt{4R^2 - x^2}$ bo'ladi, bunda $0 < x < 2R$ (19-rasm). $y = x\sqrt{4R^2 - x^2}$ ning eng katta qiymatini izlaymiz. Buning uchun y o'rniga y^2 ning eng katta qiymatini topamiz:

$$y^2 = x^2(4R^2 - x^2).$$

O'ng tomondagi ko'paytma ikki ko'paytuvchi x^2 va $4R^2 - x^2$ dan iborat bo'lib, ularning yig'indisi $x^2 + (4R^2 - x^2) = 4R^2$ o'zgarmas bo'ladi. Eng katta ko'paytma haqidagi teorema asosan y^2 ko'paytmaning eng katta qiymatiga $x^2 = 4R^2 - x^2$ bo'lganda erishiladi. U holda $2x^2 = 4R^2$ yoki $x_1 > 0$ bo'lgani uchun $x = R\sqrt{2}$.

Demak, R radiusli doiraga ichki chizilgan barcha to'g'ri to'rtburchaklardan faqat kvadrat eng katta yuzga ega bo'ladi.

4. Funksiyaning nollari. $y = f(x)$ funksiya $X(x \subset R^1)$ to'plamda berilgan bo'lsin.

1-ta'rif. Argument x ning funksiyaning nolga aylantiradigan qiymatlari, ya'ni $x \in X$ ning $f(x) = 0$ tenglamani qanoatlantiradigan qiymatlari funksiyaning nollari deyiladi.

Funksiyaning grafigi uning nollarida yoki OX o'qini kesib o'tishi yoki OX o'qiga urinib o'tishi mumkin. (20-rasm). 7.9-rasmdagi x_1, x_2, x_3 nuqtalar funksiya grafigining nollari bo'ladi.

1-misol. $f(x) = x^3 - 9x$ funksiyaning nollarini toping.

Yechish. Berilgan funksiyaning nollarini topish uchun $x^3 - 9x = 0$ tenglamani yechamiz: $x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 3$ nuqtalar berilgan funksiyaning nollari bo'ladi.

20-rasm

21-rasm

(21-rasm)

Ba'zi funksiyalar o'zining aniqlanish sohasida nollarga ega bo'lmasligi mumkin, masalan, $y = 3^x$, $y = x^2 + 1$ va boshqa funksiyalar.

Funksiyaning nollaridan o'tishda uning ishorasi o'zgaradi. Bundan tashqari, uzilish nuqtalaridan o'tishda ham ishora o'zgarishi mumkin.

Berilgan funksiyaning ishorasini tekshirish uchun $f(x) > 0$ va $f(x) < 0$ tengsizliklarni yechish natijasida x ning bu tengsizliklarni qanoatlantiruvchi qiymatlari topiladi.

Agar funksiyaning grafigi OX o'qiga urinsa, urinish nuqtasida funksiyaning ishorasi o'zgarmaydi.

x_1, x_2, \dots, x_n lar $f(x) = 0$ tenglamaning yechimlari bo'lsin, u holda funksiyaning aniqlanish sohasi bir necha bo'laklarga bo'linadi. Bu ketma-ket bo'laklarining har biridan bittadan qiymat olib, funksiya ishorasining o'zgarishini tekshirish kerak.

5. Funksiya grafigining egilish (bukilish) nuqtalari. Funksiya grafigining egilish (bukilish) nuqtalarini topishda qavariq to'plam va qavariq funksiya tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun biz avvalo qavariq to'plam va qavariq funksiya tushunchalarini beramiz:

a) qavariq to'plam tushunchasi. Bo'sh bo'lmagan $E \subset R^2$ to'plam berilgan bo'lsin.

1-ta'rif. Agar E to'plamning ixtiyoriy ikki nuqtasi bilan birga ularni tutashtiruvchi kesma ham shu to'plamga qarashli bo'lsa, E to'plam qavariq to'plam deyiladi. Boshqacha

aytganda, agar $\forall x, y \in E$ va barcha $\lambda \in [0;1]$ uchun $\lambda x + (1-\lambda)y \in E$ bo'lsa, E qavariq to'plam deyiladi.

a-rasmdagi to'g'ri to'rtburchak, doira, uchburchaklar qavariq to'plamlarga misol bo'la oladi, b-rasmdagi shakllar esa, qavaqariq bo'lmagan to'plamlardir. Yagona elementli to'plamlarni va bo'sh to'plamlarni ham qavariq to'plam deb qarash mumkin.

a - rasm

b - rasm

2-ta'rif. Agar ixtiyoriy $x, y \in E$, $x \neq y$ nuqtalar va barcha $\lambda \in (0;1)$ sonlar uchun $\lambda x + (1-\lambda)y$ ham E to'plamning ichki nuqtasi bo'lsa, E qat'iy qavariq to'plam deyiladi. Masalan, doira qat'iy qavariq to'plam bo'ladi, parallepiped esa qat'iy qavariq to'plam emas.

b) $f(x)$ funksiya E qavariq to'plamda berilgan bo'lsin.

3-ta'rif. Agar $\forall x, y \in E$ va $\forall \lambda \in [0;1]$ uchun

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

tengsizlik o'rinli bo'lsa, qavariq E to'plamda aniqlangan va chekli $f(x)$ funksiya qavariq deyiladi. (22-rasm)

4-ta'rif. Agar $\forall x, y \in E$, $x \neq y$ nuqtalar va $\forall \lambda \in [0;1]$ uchun

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$$

qat'iy tengsizlik bajarilsa, $f(x)$ funksiya E to'plamda qat'iy qavariq deyiladi.

22-rasm

23-rasm

5-ta'rif. Agar $g(x) = -f(x)$ funksiya qavariq $E \subset R^1$ to'plamda qavariq bo'lsa, $f(x)$ funksiya E to'plamda botiq deyiladi. (23-rasm).

6-ta'rif. Agar $f(x)$ funksiya grafigi istalgan vatarining o'rtasi funksiya grafigining mos nuqtasidan pastda (yuqorida) yotsa, bu funksiyaning grafigi berilgan oraliqda botiq (qavariq) deyiladi. (7.16-rasm).

7-ta'rif. Agar istalgan $x_1, x_2 \in [a; b]$ uchun

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

tengsizlik o'rinli bo'lsa, $f(x)$ funksiyaning grafigi $[a; b]$ kesmada botiq (qavariqligi yuqoriga yo'nalgan) deyiladi.

8-ta'rif. Agar istalgan $x_1, x_2 \in [a; b]$ uchun $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, $f(x)$ funksiyaning grafigi $[a; b]$ kesmada qavariq (qavariq pastga yo'nalgan) deyiladi.

b) qavariq funksiyalarning xossalari.

1. Qavariq (botiq) funksiyaning o'zgarmas musbat songa ko'paytmasi yana qavariq (botiq) funksiya bo'ladi.

2. Qavariq (botiq) funksiyaning o'zgarmas manfiy songa ko'paytmasi yana botiq (qavariq) funksiya bo'ladi.

3. Qavariq funksiyalarning yig'indisi qavariq funksiya bo'ladi.

4. Agar $f(x)$ – qavariq va o'suvchi bo'lib, $x = \varphi(t)$ esa botiq funksiya bo'lsa, u holda murakkab $f(\varphi(t))$ funksiya botiq bo'ladi.

5. Agar $f(x)$ – botiq va o'suvchi bo'lib, $x = \varphi(t)$ esa qavariq funksiya bo'lsa, u holda murakkab $f(\varphi(t))$ funksiya botiq bo'ladi.

6. Agar $f(x)$ – qavariq va o'suvchi bo'lib, $x = \varphi(t)$ esa qavariq funksiya bo'lsa, u holda murakkab $f(\varphi(t))$ funksiya qavariq bo'ladi.

7. Agar $f(x)$ – qavariq va kamayuvchi funksiya bo'lib, $x = \varphi(t)$ esa botiq funksiya bo'lsa, u holda murakkab $f(\varphi(t))$ funksiya qavariq bo'ladi.

8. Agar $y = f(x)$ va $y = g(x)$ o'zaro teskari (mos oraliqlarda) funksiyalar bo'lsa, u holda:

a) Agar $f(x)$ – botiq va o'suvchi funksiya bo'lsa, $g(x)$ funksiya qavariq va o'suvchi bo'ladi;

b) Agar $f(x)$ – qavariq va kamayuvchi funksiya bo'lsa, $g(x)$ funksiya botiq va kamayuvchi bo'ladi;

d) Agar $f(x)$ – qavariq va kamayuvchi funksiya bo'lsa, $g(x)$ funksiya qavariq va kamayuvchi bo'ladi;

9. $[a; b]$ oraliqda botiq bo'lgan $f(x)$ (o'zgarmas sondan farqli) funksiya shu oraliqning ichida o'zining eng katta qiymatini qabul qilmaydi.

10. Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar musbat va qavariq bo'lsa, u holda $y = \frac{f(x)}{g(x)}$

funksiya qavariq bo'lishi uchun bu funksiyalarning biri o'suvchi, ikkinchisi esa kamayuvchi bo'lishi yetarli.

11. Agar $y = \frac{f(x)}{\varphi(x)}$ funksiya qavariq bo'lib, $f(x)$ manfiy, qavariq va o'suvchi bo'lsa u holda $\varphi(x)$ funksiya musbat, botiq va o'suvchi bo'ladi.

12. Agar $y = \frac{f(x)}{\varphi(x)}$ funksiya botiq bo'lib, $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar qavariq va manfiy bo'lsa, u holda qaralayotgan funksiyaning biri o'suvchi, ikkinchisi kamayuvchi bo'ladi.

13. Agar $f(x)$ funksiya qavariq bo'lsa, $\frac{1}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$) funksiya botiq bo'ladi.

14. Agar $f(x)$ funksiya musbat va qavariq bo'lsa, u holda $y = \sqrt[n]{f(x)}$ funksiya musbat va botiq bo'ladi (n - natural son)

15. Agar $[f(x)]^n$ funksiya qavariq bo'lsa (n - natural son), u holda $f(x)$ funksiya musbat va botiq bo'ladi.

16. Agar $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar musbat, o'suvchi, botiq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya musbat, o'suvchi, botiq bo'ladi.

17. Agar $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar musbat, kamayuvchi, botiq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya musbat, botiq bo'ladi.

18. Agar $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar manfiy, o'suvchi, qavariq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya musbat, botiq bo'ladi.

19. Agar $f(x)$ va $\varphi(x)$ funksiyalar manfiy, kamayuvchi, qavariq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya musbat, botiq bo'ladi.

20. Agar $f(x)$ funksiya musbat, kamayuvchi, qavariq bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya esa musbat, o'suvchi, qavariq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya musbat, qavariq bo'ladi.

21. Agar $f(x)$ funksiya manfiy, o'suvchi, botiq bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya esa manfiy, kamayuvchi, botiq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya musbat, qavariq bo'ladi.

22. Agar $f(x)$ musbat, o'suvchi, qavariq bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya esa manfiy, o'suvchi, botiq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya manfiy, botiq bo'ladi.

23. Agar $f(x)$ funksiya musbat, kamayuvchi, qavariq bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya esa manfiy, kamayuvchi, botiq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya manfiy, botiq bo'ladi.

24. Agar $f(x)$ musbat, o'suvchi, botiq bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya esa manfiy, o'suvchi, qavariq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya manfiy, qavariq bo'ladi.

25. Agar $f(x)$ musbat, kamayuvchi, botiq bo'lsa, $\varphi(x)$ funksiya esa manfiy, o'suvchi, qavariq bo'lsa, u holda $y = f(x) \cdot \varphi(x)$ funksiya manfiy, qavariq bo'ladi. $f(x)$ funksiya E – qavariq to'plamda berilgan bo'lib, $x_0 \in E$ bo'lsin.

6-ta'rif. Agar $f(x)$ funksiya $U_{\delta}^{-}(x_0)$ atrofda qavariq (botiq) bo'lib, $U_{\delta}^{+}(x_0)$ atrofda esa botiq (qavariq) bo'lsa, x_0 nuqta funksiyaning (funksiya grafigining) *egilish nuqtasi* deb ataladi.

6. Funksiya grafigining simmetriya o'qlari. Agar shunday o'zgarmas x_0 son mavjud

bo'lsaki, istalgan $x \in X$ uchun $x_0 - x \in X$, $x_0 + x \in X$ bo'lganda

$$f(x_0 - x) = f(x_0 + x) \quad (*)$$

tenglik bajarilsa, $x = x_0$ to'g'ri chiziq $y = f(x)$ funksiya uchun *vertikal simmetriya o'qi* deyiladi.

Xususiyl hollarda $x_0 = 0$ bo'lganda juft funksiya uchun Oy o'qi simmetriya o'qi bo'ladi.

1-misol. $y = ax^2 + bx + c$ $a \neq 0$ funksiya grafigining qanday vertikal o'qqa nisbatan simmetrikligini aniqlang.

Yechish. Simmetriklilik (*) shartiga ko'ra tekshiramiz:

$$\begin{aligned} a(x_0 - x)^2 + b(x_0 - x) + c &= a(x_0 + x)^2 + b(x_0 + x) + c, \\ -2axx_0 - bx &= 2ax_0x + bx. \end{aligned}$$

Bu tenglikni x_0 ga nisbatan yechamiz:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \text{ ya'ni } x = -\frac{b}{2a} \text{ - simmetriya o'qi. (24-rasm).}$$

24-rasm

Agar istalgan $x \in D(f)$ uchun $y_0 = \frac{1}{2}[f(x_0 - x) + f(x_0 + x)]$ ayniyat o'rinli bo'lsa,

$(x_0; y_0)$ nuqta $f(x)$ funksiya grafigi uchun simmetriya markazi bo'ladi.

Xususiyl holda $O(0;0)$ nuqta toq funksiyaning simmetriya markazidir.

2-misol. $y = ax + b$ funksiya grafigining simmetriya markazini toping.

Yechish. Simmetriya markazini topish shartini yozamiz:

$$\begin{aligned} 2y_0 &= a(x_0 - x) + b + (x_0 - x) + b, \\ 2y_0 &= 2ax_0 + 2b. \end{aligned}$$

Bu yerdan $y_0 = ax_0 + b$ bo'ladi, bunda x_0 - ixtiyoriy nuqta.

Demak, $y = ax + b$ funksiya grafigining simmetriya markazi $M(x_0; ax_0 + b)$ nuqtada ekan.

Quyidagi tasdiqlar o'rinli:

1. Agar $y = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) funksiyaning grafigi $x = a$ va $x = b$ ($b > a$) parallel vertikal o'qlarga nisbatan simmetrik bo'lsa, $f(x)$ funksiya davriy funksiya bo'lib, uning davri $2b - 2a$ ga teng.

2. Agar $y = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) funksiyaning grafigi $A(a; y_0)$ va $B(b; y_1)$ ($b > a$) nuqtalarga nisbatan simmetrik bo'lsa, $y = f(x)$ funksiya ikkita chiziqli funksiya va biror davriy funksiya ($T = 2b - 2a$) ning yig'indisi shaklida tasvirlash mumkin. Xususiyl holda, $y_0 = y_1$ bo'lsa, $y = f(x)$ —davriy funksiya bo'ladi.

3. Agar $y = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) funksiyaning grafigi $A(a; y_0)$ nuqta va $x = b$ ($b \neq a$) to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lsa, $y = f(x)$ davriy funksiya bo'lib, uning davri $4b - 4a$ ga teng bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.U. Abduhamidov, H. A. Nasimov, U. M. Nosirov, J. H. Husanov "Algebra va matematik analiz asoslari" II qism. Akademik litseylar uchun darslik 7-nashri. Toshkent. "O'qituvchi", 2008 yil.
2. A. Gaziyeu, I. Isroilov, M. Yaxshiboyev "Funksiyalar va grafiklar"
3. Toshkent. "Vorish-nashriyot", 2006 yil.
4. Azlarov T., Mansurov X., "Matematik analiz" T.: "O'zbekiston". 1-qism 1994-yil
5. A.Sadullayev X. Mansurov "Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami" 2-qism. Toshkent "O'zbekiston" 1995 y.